

POLAND

POLAND

ВЫЯСНЕНИЯ РОЛИ МУТАЦИЙ В ГЕНАХ-РЕГУЛЯТОРАХ КОАГУЛЯЦИИ F2 (G20210A) И F5 (G1691A) ПРИ ГИПЕРКОАГУЛЯЦИОННОМ СИНДРОМЕ

Ирисметов М.Э.

Научный руководитель:
Директор НИИ Ортопедии и Травматологии,
доктор медицинских наук

Махмудов А.А.

Выполнил:
Врач в НИИ Ортопедии и Травматологии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7638629>

Актуальность: Пандемия COVID-19 продолжает развиваться и распространяться с новыми вариантами SARS-CoV-2 по всему миру, а также привлекает клиническое внимание к нескольким пост-COVID-состояниям.

Тромбофилия является многофакторным нарушением неправильного образования тромбов, которое может быть вызвано взаимодействием генетических, приобретенных и/или косвенных предрасполагающих факторов. Венозная тромбоэмболия (ВТЭ) чаще всего проявляется тромбозом глубоких вен, который может прогрессировать до легочной эмболии, если тромб смещается и попадает в кровоток, и поражает жизненно важные органы. Другие тромботические проявления включают тромбоз церебральных или висцеральных вен, артериальные тромботические события, такие как нарушения мозгового кровообращения, и.т.д. Гиперкоагуляция, вызывающая тромбофилию, может быть как наследственной, так и приобретенной. Замена азотистого основания G (гуанин) на A (аденин) в положении 1691 (1691G>A) в гене фактора V [фактор V Leiden] (rs6025), замена G на A в положении 20210 (20210G>A) (rs1799963) в гене протромбина (*фактор II/F2*) и гомозиготная замена C (цитозин) на T (тимин) в положении 677 (677C>T) (rs1801133) в гене 5,10-метилентетрагидрофолатредуктазы (*MTHFR*), являются наиболее распространенными причинами наследственной тромбофилии. При большинстве наследственных тромбофилии нарушение нейтрализации тромбина или неспособность контролировать образование тромбина вызывает тромбоз. Протромбин, кодируемый геном *F2*, является центральным регуляторным компонентом каскада коагуляции, который в своей активной форме, тромбине, выполняет как прокоагулянтную, так и антикоагулянтную роль. Мутация

протромбина *F2 20210G> A*, расположенная в 3'-сайте расщепления мРНК гена *F2*, приводит к повышению уровня протромбина в плазме и повышенному риску тромбоза. В патогенезе АНГКБ центральную роль занимает гиперкоагуляционный синдром, вызванная то ли изменениями, последовавшими после заражения органов кроветворения вирусом SARS-CoV-2, то ли использованием кортикостероидов в больших дозировке. С учётом нашего неправильного питания, у больных с АНГКБ, было обнаружено высокое количество холестерина. Мы предполагаем, в острой фазе вирусной инфекции SARS-CoV-2, тромб вместе с холестерином сместился, и попал в кровоток, с образованием жирового экссудата в стенках сосудов, которое кровоснабжают головку бедренной кости и вызывает Асептический некроз этой участки. Наши доводы были подкреплены клинико-лабораторными данными, а также, сделанное нами доплерографией в НИИ Ортопедии и Травматологии. И в связи с этими данными, мы сочли необходимым исследовать роль вышеуказанных генов регуляторов коагуляции.

Проблема: Постковидный синдром на сегодняшний день является острой проблемой в мире. К сожалению, у больных, которые перенесли COVID-19 инфекция наблюдается такая серьезная патология как Асептический некроз головки бедренной кости.

Цели и задачи исследования:

1. Провести клинико – лабораторные исследования пациентов с диагнозом ПОСТКОВИДНЫЙ АНГКБ, с изменениями в сосудистой системе, а также в тромбоцитарном звене.
2. Изучить роли полиморфизмов генов-регуляторов коагуляции (*F2 G20210A* и *F5 G1691A*).
3. Провести анализ ген-генных и гено - фенотипических взаимодействий формировании гиперкоагуляционного синдрома и развития сосудистого тромбоза.

Вывод: Замена аденина на гуанин в положении нуклеотида 20210 гена протромбина (*F2 20210G>A*) была впервые описана как причина наследственной тромбофилии. Они описали мутацию *20210G> A*, обнаруженную в 3'-нетранслируемой области гена протромбина, как умеренный фактор риска венозного тромбоза. Риск развития ВТЭ повышен даже при наличии гетерозиготной мутации *F2 20210G> A*. Обнаружено, что эта мутация связана с повышенным уровнем протромбина в плазме. И в связи с этими данными, мы сочли, что именно

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

мутация в этих генах является причиной гиперкоагуляционного синдрома. Остальные данные мы опубликуем в следующей статьях относительно выбранной патологии.